

La víctima frente a la caja negra: responsabilidad civil por daños de la inteligencia artificial tras la retirada de la Directiva europea (AILD)

La reconstrucción italiana de la Ley 132/2025 y sus decretos delegados frente a la abstención española del Proyecto de Ley Orgánica de 2026

The victim before the black box: civil liability for damage caused by artificial intelligence after the withdrawal of the European Directive (AILD). The Italian reconstruction under Law 132/2025 and its delegated decrees versus the Spanish abstention under the 2026 Organic Bill

Andrés Gabriel Varas Quijón

Doctorando en Derecho Civil. Máster en Derecho por la Universitat de València y la Universitat Autònoma de Barcelona.

ORCID: 0009-0001-5248-8736

Resumen. La retirada de la propuesta de Directiva sobre responsabilidad civil extracontractual en materia de inteligencia artificial (AILD), formalizada en el *Diario Oficial de la Unión Europea* el 6 de octubre de 2025, dismantló el único instrumento llamado a armonizar la posición probatoria de la víctima del daño algorítmico. Este trabajo sostiene que, ante ese vacío, dos ordenamientos de matriz romanista han reaccionado con técnicas opuestas. Italia *reconstruye* en sede nacional el arsenal que la Directiva proponía: la Ley 132/2025 delega en el Gobierno la regulación de la carga de la prueba, y su segundo decreto delegado —aprobado en examen preliminar el 10 de junio de 2026— incorpora una presunción del nexo causal ligada a la infracción del Reglamento (UE) 2024/1689, la exhibición de la documentación técnica del sistema, la regla de que la conformidad regulatoria no exonera y la acción directa contra el asegurador. España, en cambio, aprueba un Proyecto de Ley Orgánica de gobernanza y régimen sancionador que no crea régimen especial alguno de responsabilidad civil, remitiendo el daño de IA al Derecho común (arts. 1902 y 1903 del Código Civil, el régimen de productos defectuosos y el art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). El resultado es, paradójicamente, la fragmentación que la Directiva quería evitar. Se concluye que la opacidad algorítmica es un problema civil —de causalidad y de carga probatoria— que la mera gobernanza administrativa no resuelve, y que la abstención española constituye una laguna estructural que la jurisprudencia no debería verse forzada a colmar en solitario.

Palabras clave: responsabilidad civil extracontractual; inteligencia artificial; Directiva de responsabilidad en materia de IA (AILD); Reglamento (UE) 2024/1689; carga de la prueba; presunción de causalidad; caja negra algorítmica; Ley italiana 132/2025; Proyecto de Ley Orgánica de IA; Directiva (UE) 2024/2853 de productos defectuosos.

Abstract. The withdrawal of the proposed Directive on non-contractual civil liability rules for artificial intelligence (AILD), formalised in the *Official Journal of the European Union* on 6 October 2025, dismantled the only instrument meant to harmonise the evidentiary position of the victim of algorithmic harm. This paper argues that, faced with that vacuum, two Roman-law systems have reacted with opposite techniques. Italy *reconstructs* at national level the toolkit the Directive proposed: Law 132/2025 delegates to the Government the regulation of the burden of proof, and its second delegated decree —approved at preliminary examination on 10 June 2026— introduces a presumption of causation tied to breach of Regulation (EU) 2024/1689, disclosure of the system’s technical documentation, the

rule that regulatory conformity does not exonerate, and a direct action against the insurer. Spain, by contrast, enacts an Organic Bill on governance and sanctions that creates no special civil-liability regime, referring AI harm to the general law (arts. 1902 and 1903 of the Civil Code, the defective-products regime and art. 217 of the Civil Procedure Act). The result is, paradoxically, the very fragmentation the Directive sought to avoid. It concludes that algorithmic opacity is a civil problem—one of causation and burden of proof—that mere administrative governance does not solve, and that the Spanish abstention is a structural gap the courts should not be forced to fill alone.

Keywords: non-contractual civil liability; artificial intelligence; AI Liability Directive (AILD); Regulation (EU) 2024/1689; burden of proof; presumption of causation; algorithmic black box; Italian Law 132/2025; Spanish AI Organic Bill; Product Liability Directive (EU) 2024/2853.

Clasificación JEL: K13; K15; K33; O33.

Sumario: I. Introducción: el daño algorítmico y la pregunta por el sujeto que responde. — II. El vacío europeo: génesis, contenido y retirada de la Directiva de responsabilidad en materia de IA. — III. Lo que sobrevive: el Reglamento (UE) 2024/1689, la Directiva de productos defectuosos revisada y el «Digital Omnibus». — IV. La reconstrucción italiana (I): la Ley 132/2025 y la delegación en materia de responsabilidad civil. — V. La reconstrucción italiana (II): los decretos delegados de 10 de junio de 2026 y el arsenal probatorio nacional. — VI. La abstención española: un Proyecto de Ley Orgánica de gobernanza y el silencio civil. — VII. El Derecho común español ante la caja negra: arts. 1902 y 1903 del Código Civil, producto defectuoso y carga de la prueba. — VIII. Las categorías clásicas frente a la opacidad: culpa, actividad peligrosa y cosa en custodia en dos códigos romanistas. — IX. El contrapunto: dos técnicas frente a un mismo problema. — X. Valoración crítica y toma de posición. — XI. Conclusiones.

I. Introducción: el daño algorítmico y la pregunta por el sujeto que responde

Cuando un sistema de inteligencia artificial causa un daño —un diagnóstico erróneo sugerido por un asistente clínico, una denegación crediticia discriminatoria, un vehículo que decide mal en una fracción de segundo, un contenido difamatorio generado y difundido de forma autónoma—, el Derecho civil no se pregunta si la máquina es culpable. La máquina no es sujeto: carece de personalidad jurídica, no contrae deberes, no puede ser demandada, condenada ni asegurada.¹ La pregunta pertinente es otra, y es doble: primero, cuál de los sujetos humanos o de las entidades que rodean al sistema —productor, proveedor, desplegador (*deployer*), usuario profesional— debe soportar el daño; y segundo, y sobre todo, *cómo* probará la víctima que ese daño provino del sistema. Es en esta segunda pregunta —la de la causalidad y la carga de la prueba— donde la inteligencia artificial tensiona hasta la ruptura las categorías clásicas de la responsabilidad aquiliana. El perjudicado enfrenta una

¹Es un lugar común, hoy pacífico, de la literatura civilística sobre la materia. Por todos, v. RUFFOLO, Ugo (a cura di), *Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l'etica*, Giuffrè, Milano, 2020, con prólogo de G. Alpa; y, en la doctrina española, NAVAS NAVARRO, Susana, «Responsabilidad civil e inteligencia artificial», *El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho*, núm. 100, 2022.

caja negra: la explicación del resultado dañoso yace en el interior técnico del sistema, en poder de quien lo gestiona, y le resulta, por definición, inaccesible.

Durante años, la Unión Europea proyectó una respuesta armonizada a ese problema procesal. Ya no existe. La retirada de la propuesta de Directiva sobre responsabilidad civil en materia de inteligencia artificial, consumada en octubre de 2025, dejó la cuestión enteramente entregada a los Derechos nacionales. La tesis de este trabajo es que, en ese vacío, dos ordenamientos de idéntica matriz —el italiano y el español, ambos herederos de la codificación romano-francesa y ambos vinculados por el mismo Reglamento europeo de IA— han tomado caminos opuestos. Italia ha decidido *reconstruir* en sede nacional, casi pieza por pieza, el arsenal probatorio que la Directiva retirada proponía. España ha decidido *abstenerse*: legisla la gobernanza y la sanción administrativa, pero guarda silencio sobre la responsabilidad civil, remitiéndola al Derecho común. El resultado es la fragmentación que la Directiva pretendía conjurar, exhibida en su forma más nítida entre dos sistemas hermanos. Se examinará, primero, el vacío europeo; después, la doble reconstrucción italiana y la abstención española; luego, las categorías civiles comunes frente a la opacidad; y, por último, se tomará posición.

II. El vacío europeo: génesis, contenido y retirada de la Directiva de responsabilidad en materia de IA

La Comisión Europea presentó el 28 de septiembre de 2022 la propuesta de Directiva relativa a la adaptación de las normas de responsabilidad civil extracontractual a la inteligencia artificial —la *AI Liability Directive* o AILD—, concebida como el complemento procesal del entonces incipiente Reglamento de IA y de la revisión de la Directiva de productos defectuosos.² Su arquitectura descansaba sobre dos herramientas, y solo dos, deliberadamente procesales: de un lado, la facultad de los tribunales nacionales de ordenar la *exhibición* de la documentación técnica de los sistemas de IA de alto riesgo (art. 3 de la propuesta); de otro, una *presunción iuris tantum de causalidad* entre la infracción de un deber de diligencia y el resultado dañoso (art. 4). La propuesta no alteraba las reglas sustantivas de imputación de cada Estado —seguían rigiendo la culpa, el daño, el nexo—: se limitaba a aliviar la posición probatoria de la víctima frente a la opacidad del sistema.³

El instrumento no llegó a nacer. La Comisión lo incluyó en la sección de retiradas de su Programa de Trabajo para 2025, presentado el 11 de febrero de 2025, con una motivación tan escueta como reveladora: «no foreseeable agreement» —ausencia de acuerdo previsible— entre los legisladores.⁴ La decisión se inscribió en el giro hacia la simplificación regulatoria

²Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la adaptación de las normas de responsabilidad civil extracontractual a la inteligencia artificial (Directiva sobre responsabilidad en materia de IA), COM(2022) 496 final, de 28 de septiembre de 2022.

³Sobre el contenido y la lógica de la propuesta, con análisis del binomio exhibición/presunción, v. MARTÍN-CASALS, Miquel, «Las propuestas de la Unión Europea para regular la responsabilidad civil por los daños causados por sistemas de inteligencia artificial», *InDret*, núm. 3, 2023 (DOI: 10.31009/InDret.2023.i3.02).

⁴Comisión Europea, *Commission Work Programme 2025*, COM(2025) 45 final, de 11 de

y la competitividad —en la estela del informe Draghi— y coincidió con la presión de la industria y con la crítica pública al enfoque europeo formulada en la Cumbre de Acción sobre IA de París.⁵ La retirada se formalizó jurídicamente mediante aviso publicado en el *Diario Oficial de la Unión Europea* el 6 de octubre de 2025 (referencia C/2025/5423), a raíz de la reunión de la Comisión de 16 de julio de 2025.⁶

La consecuencia es de la mayor importancia sistemática: retirado el único instrumento de armonización procesal, la responsabilidad civil por daños de IA queda entregada a los veintisiete Derechos nacionales, con el riesgo cierto de resultados divergentes —precisamente la fragmentación que la propia Directiva invocaba como razón de ser—.⁷ Sobre ese vacío se proyectan las dos respuestas que ocupan este trabajo.

III. Lo que sobrevive: el Reglamento (UE) 2024/1689, la Directiva de productos defectuosos revisada y el «Digital Omnibus»

El vacío no es total, y conviene delimitarlo con precisión, porque su contorno explica dónde muere. Sobrevive, en primer lugar, el Reglamento (UE) 2024/1689 —el Reglamento de Inteligencia Artificial o *AI Act*—, de 13 de junio de 2024 y en vigor desde el 1 de agosto de 2024, cuya aplicación se despliega por fases y que clasifica los sistemas por niveles de riesgo, sometiendo a los de alto riesgo a exigencias reforzadas de gestión, gobernanza de datos, supervisión humana, trazabilidad y documentación.⁸ El *AI Act*, sin embargo, es una norma de seguridad de producto y de tutela *ex ante* del interés general: impone obligaciones,

febrero de 2025; la AILD figura en el Anexo IV (propuestas cuya retirada se anuncia), con la mención «no foreseeable agreement — the Commission will assess whether another proposal should be tabled or another type of approach should be chosen».

⁵La retirada fue anticipada y controvertida: el Comité IMCO del Parlamento Europeo había calificado la propuesta de «innecesaria y prematura», mientras que sectores de la sociedad civil advirtieron que su abandono perjudicaría más a las víctimas que a las empresas. Un examen crítico del contexto en FRATTONE, Cristina, «Anatomy of a Fall: On the Anticipated Withdrawal of the AI Liability Directive Proposal», *Verfassungsblog*, 6 de mayo de 2025.

⁶El aviso de retirada de la AILD se publicó en el DOUE de 6 de octubre de 2025 (C/2025/5423), junto con la retirada de la propuesta de Reglamento sobre la ley aplicable a los efectos frente a terceros de las cesiones de créditos. Ambas figuraban en el Anexo IV del Programa de Trabajo 2025.

⁷Esta paradoja —una retirada justificada en la simplificación que reintroduce la fragmentación— ha sido señalada de inmediato por la doctrina. Debe subrayarse que la retirada no borra el Derecho de la Unión: los tribunales nacionales seguirán acudiendo al Reglamento (UE) 2024/1689 para calibrar la infracción de deberes y la ilicitud, en virtud del principio de efectividad del Derecho de la Unión.

⁸Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Reglamento de Inteligencia Artificial); en vigor desde el 1 de agosto de 2024, con aplicación escalonada.

prohíbe prácticas y organiza la supervisión, pero no regula la reparación *ex post* del daño individual ni la posición procesal de la víctima. Fija el estándar de conducta cuya infracción podrá alimentar una demanda; no ofrece la demanda.

Sobrevive, en segundo lugar —y con destino opuesto al de la AILD—, la Directiva revisada de responsabilidad por productos defectuosos: la Directiva (UE) 2024/2853, de 23 de octubre de 2024, que deroga la histórica Directiva 85/374/CEE y se aplica a los productos introducidos en el mercado a partir del 9 de diciembre de 2026.⁹ Su relevancia es doble: extiende el concepto de «producto» al *software* y a los sistemas de IA, mantiene la responsabilidad *objetiva* del productor e introduce —esto es decisivo— presunciones *iuris tantum* de defectuosidad y de causalidad, así como un deber de exhibición de pruebas. En otras palabras: la Unión conservó el instrumento de responsabilidad objetiva por producto, pero suprimió el instrumento de responsabilidad por culpa. El vacío que dejó la AILD muere, por tanto, con exactitud allí donde la Directiva de productos no llega: en el daño que no procede de un «producto» defectuoso, en la responsabilidad basada en la culpa del desplegador o del usuario profesional, y en el litigio entre empresas ajeno a la relación de consumo.

Sobrevive, por último, el impulso simplificador del propio Reglamento de IA a través del paquete «Digital Omnibus», propuesto por la Comisión el 19 de noviembre de 2025, cuya tramitación culminó en junio de 2026 y que difiere mediante fechas fijas la exigibilidad de las obligaciones sobre sistemas de alto riesgo —a más tardar el 2 de diciembre de 2027 para los sistemas autónomos y el 2 de agosto de 2028 para los incorporados a productos—. ¹⁰ El dato importa a nuestros efectos: si la presunción de causalidad se ancla a la infracción de una obligación del *AI Act* —como hace el modelo italiano—, todo aplazamiento del estándar aplaza también, indirectamente, el presupuesto de la presunción.

IV. La reconstrucción italiana (I): la Ley 132/2025 y la delegación en materia de responsabilidad civil

Italia fue el primer Estado miembro en dotarse de un marco legislativo orgánico nacional de inteligencia artificial. La Ley de 23 de septiembre de 2025, n. 132 —«Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale»—, publicada en la *Gazzetta Ufficiale*, Serie General, n. 223, de 25 de septiembre de 2025, y en vigor desde el 10 de octubre de 2025, articula en veintiocho artículos un enfoque *antropocéntrico*: control humano sobre los

⁹Directiva (UE) 2024/2853 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2024, sobre responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos y por la que se deroga la Directiva 85/374/CEE (DOUE de 18 de noviembre de 2024). Debe transponerse y se aplica a los productos introducidos en el mercado desde el 9 de diciembre de 2026.

¹⁰Propuesta de la Comisión de 19 de noviembre de 2025 [«Digital Omnibus»]; según el calendario resultante, las normas de alto riesgo se aplicarán, a más tardar, el 2 de diciembre de 2027 (sistemas autónomos) y el 2 de agosto de 2028 (sistemas incorporados a productos). El aplazamiento del estándar de conducta desplaza en el tiempo, indirectamente, el presupuesto de las presunciones de causalidad ancladas a su infracción.

procesos decisionales, trazabilidad, seguridad y responsabilidad de una persona física como decisión final.¹¹

Lo relevante para el civilista es que la Ley 132/2025 *no* contiene, en sí misma, un régimen sustantivo de responsabilidad civil: contiene una *delegación*. Su art. 24 habilita al Gobierno para dictar, en el plazo de doce meses, la disciplina de los supuestos de realización y empleo ilícitos de sistemas de IA; y, entre los criterios directivos, su comma 5, letra d), le ordena prever —este es el punto capital— «strumenti di tutela del danneggiato, anche attraverso una specifica regolamentazione dei criteri di ripartizione dell'onere della prova, tenuto conto della classificazione dei sistemi di intelligenza artificiale e dei relativi obblighi come individuati dal regolamento (UE) 2024/1689».¹² La opción de política legislativa es, ya en esta fase, inequívoca: donde la Unión renunció a armonizar la posición probatoria de la víctima, el legislador italiano ordena a su Gobierno regularla. La delegación es la bisagra de toda la reconstrucción.

La misma ley, por lo demás, no se limitó a la gobernanza administrativa: intervino de inmediato el ordenamiento en varios planos. De un lado, introdujo en el *codice penale* el nuevo art. 612-*quater* —la difusión ilícita de contenidos generados o alterados mediante sistemas de IA, los *deepfake*, castigada con reclusión de uno a cinco años— y una nueva agravante común (art. 61, n. 11-*decies*).¹³ De otro —y esto interesa más al proceso civil—, modificó el art. 9 del *codice di procedura civile* para atribuir a las secciones especializadas en materia de empresa la competencia sobre las controversias relativas al funcionamiento de un sistema de inteligencia artificial.¹⁴ El dato confirma una vocación de sistema: intervenir el ordenamiento en sus distintos planos, y no solo crear una autoridad de vigilancia.

¹¹Legge 23 settembre 2025, n. 132, «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale», *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 223, de 25 de septiembre de 2025; en vigor desde el 10 de octubre de 2025. La ley coordina expresamente su interpretación con el Reglamento (UE) 2024/1689 y designa como autoridades nacionales a la Agencia para la Italia Digital (AgID) y a la Agencia para la Ciberseguridad Nacional (ACN).

¹²Art. 24, comma 5, letra d), de la Ley 132/2025, cuyo tenor literal se reproduce en FRAGASSO, Beatrice, «Profili penalistici della legge sull'intelligenza artificiale: osservazioni a prima lettura», *Sistema Penale*, 2025; y en ALTALEX, «Legge sull'intelligenza artificiale: tutte le deleghe al Governo», de 29 de septiembre de 2025. La decisión legislativa de *delegar* una disciplina de los criterios de reparto de la carga probatoria es, en sí misma, el rasgo que separa el camino italiano del español.

¹³Sobre la nueva figura del art. 612-*quater* del *codice penale* (reato de *deepfake*) y la agravante del art. 61, n. 11-*decies*, introducidas por la Ley 132/2025, véase el análisis de FederProfessioni, «La Legge 132/2025 e il ponte giuridico sull'intelligenza artificiale», de 6 de noviembre de 2025, y FRAGASSO, Beatrice, cit.

¹⁴Sobre la modificación del art. 9 del *codice di procedura civile* y la concentración de las controversias relativas al funcionamiento de sistemas de IA en las secciones especializadas en materia de empresa, véase el AI Legal Atlas de Biodiritto, ficha sobre la Ley 132/2025.

V. La reconstrucción italiana (II): los decretos delegados de 10 de junio de 2026 y el arsenal probatorio nacional

La delegación se ha comenzado a ejercer. El 10 de junio de 2026, el Consejo de Ministros aprobó, en examen preliminar, dos esquemas de decreto legislativo de actuación de la Ley 132/2025; el segundo de ellos —referido a la responsabilidad civil y penal y al uso de la IA en la actividad de policía— contiene el núcleo civilístico.¹⁵ Su Título II, Capítulo II —rubricado «Strumenti processuali civili per il risarcimento dei danni cagionati dall'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale»— reconstruye, a nivel nacional, el arsenal que la AILD había proyectado para toda la Unión. Cuatro piezas lo componen.

Primera, la *exhibición* de la documentación técnica. Cuando el demandante aporta hechos y elementos idóneos para hacer verosímil el fundamento de su pretensión —incluida la conexión entre el resultado producido por el sistema y el daño alegado—, el juez puede ordenar la exhibición de la documentación técnica del sistema, con tutela de los secretos comerciales e industriales y bajo criterios de necesidad y proporcionalidad; el tercero que, sin justificado motivo, desatiende la orden es condenado a una sanción pecuniaria (según la reseña, de 250 a 1.500 euros).¹⁶ Segunda, la *presunción del nexo de causalidad*: cuando el daño deriva de la violación de una o varias obligaciones del Reglamento (UE) 2024/1689, el nexo entre la infracción y el daño se presume, salvo prueba en contrario a cargo del demandado.¹⁷ Tercera, la regla de que la *conformidad no exonera*: el hecho de que el sistema cumpla el *AI Act* no excluye por sí solo la responsabilidad del demandado, que el juez valora caso por caso.¹⁸ Cuarta, la *acción directa* contra la compañía aseguradora de la responsabilidad civil del demandado, con derecho del perjudicado a solicitar información sobre la cobertura,

¹⁵Esquema de decreto legislativo de actuación de la Ley 132/2025, aprobado en examen preliminar por el Consejo de Ministros el 10 de junio de 2026. **Advertencia metodológica:** a la fecha de cierre de este trabajo, el esquema *no* consta publicado en la *Gazzetta Ufficiale*; se trata de un texto aprobado *en examen preliminar*, sujeto a los dictámenes (pareri) de las Comisiones parlamentarias y de la Conferencia unificada, por lo que su articulado y su numeración son provisionales. La reconstrucción de su contenido se apoya en la nota «Disposizioni attuative in materia di intelligenza artificiale», *Sistema Penale*, de 12 de junio de 2026; en FILODIRITTO, «I decreti attuativi della legge n. 132/2025 sull'intelligenza artificiale: responsabilità penale, civile e governance della pubblica amministrazione», de junio de 2026; y en las reseñas técnicas de *PMI.it* y *Agenda Digitale*.

¹⁶La regla de exhibición se corresponde con la que la reseña citada ubica en el art. 19 del esquema. Reproduce, en lo sustancial, la técnica del art. 3 de la propuesta AILD y la del deber de exhibición de la Directiva (UE) 2024/2853. La cuantía de la sanción (250 a 1.500 euros) procede de la reseña técnica y debe cotejarse con el texto que finalmente se publique en la *Gazzetta Ufficiale*.

¹⁷Presunción que la reseña ubica en el art. 20 del esquema. Es la transposición nacional casi literal del art. 4 de la propuesta AILD, con la diferencia relevante de anclar la presunción a la infracción de una obligación del *AI Act* —lo que la hace depender del calendario de exigibilidad de dichas obligaciones (*supra*, § III)—.

¹⁸Regla que la reseña ubica en el art. 21 del esquema. Deslinda con nitidez el plano administrativo-regulatorio (cumplimiento) del plano civil (responsabilidad): la

cuya omisión o carácter incompleto el juez puede valorar como argumento de prueba conforme al art. 116 del *codice di procedura civile*.¹⁹

En el plano penal, el mismo esquema introduce el nuevo art. 437-*bis* del *codice penale* —omisión o alteración de las medidas de seguridad en los sistemas de IA de alto riesgo, cuando de ello derive un peligro concreto—, colocado sistemáticamente tras el art. 437 (delitos de peligro común contra los accidentes laborales) y anclado a la *colpa grave*; y añade los delitos cometidos mediante IA al catálogo de ilícitos-presupuesto de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas.²⁰ El conjunto —exhibición, presunción de causalidad, irrelevancia exoneratoria de la conformidad, acción directa— no es una novedad conceptual: es la *nacionalización* del instrumento europeo abortado. Italia tomó las piezas de la AILD y las incorporó a su propio ordenamiento. Debe insistirse, con todo, en la fragilidad del cimiento: se trata de esquemas en examen preliminar, no de Derecho vigente, y su numeración es provisional.

VI. La abstención española: un Proyecto de Ley Orgánica de gobernanza y el silencio civil

España ha recorrido, en apariencia, un camino paralelo; en lo esencial, el opuesto. El Anteproyecto de Ley para el buen uso y la gobernanza de la Inteligencia Artificial fue aprobado por el Consejo de Ministros el 11 de marzo de 2025 y, tras el trámite de consulta e informes, se convirtió en Proyecto de Ley Orgánica, aprobado por el Consejo de Ministros el 26 de mayo de 2026 y remitido al Congreso de los Diputados, donde se publicó en el *Boletín Oficial de las Cortes Generales* (Serie A, núm. 97-1, de 12 de junio de 2026).²¹ No es todavía Derecho vigente: se halla en tramitación parlamentaria.

Su naturaleza es la que aquí importa. El Proyecto español es, esencialmente, una ley de *gobernanza* y de *régimen sancionador*: adapta el ordenamiento interno al Reglamento (UE) 2024/1689 designando a las autoridades nacionales de supervisión —la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), con sede en A Coruña, como organismo central y coordinador, junto con autoridades sectoriales como la Agencia Española de Protección

certificación de conformidad no es un salvoconducto frente al daño.

¹⁹La acción directa (ubicada por la reseña en el art. 22 del esquema) se construye sobre el modelo del art. 144 del *d.lgs. n. 209/2005* (Código de los seguros privados, acción directa en el seguro obligatorio de responsabilidad civil automovilística).

²⁰El nuevo art. 437-*bis* del *codice penale* y la ampliación del catálogo del *d.lgs. n. 231/2001* (según la reseña, mediante un nuevo art. 25-*vicies*) se describen en FRAGASSO, Beatrice, cit. La colocación del tipo tras el art. 437 lo reconduce a la familia de los delitos de peligro común, con una lógica de tutela anticipada análoga a la de la seguridad en el trabajo.

²¹Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la Inteligencia Artificial, aprobado por el Consejo de Ministros el 26 de mayo de 2026 y remitido al Congreso de los Diputados (*BOCG*, Serie A, núm. 97-1, de 12 de junio de 2026). El Anteproyecto había sido aprobado el 11 de marzo de 2025. No es Derecho vigente: se encuentra en fase de enmiendas, con el objetivo declarado de aprobación antes de diciembre de 2027.

de Datos, el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones—, regula los espacios controlados de pruebas (*sandboxes*) y articula un régimen de infracciones y sanciones administrativas escalonado.²² El texto incorpora, como novedad, un «derecho de desconexión» que permite solicitar la retirada del mercado o la desconexión de sistemas que hayan provocado incidentes graves, y contempla —en su versión de anteproyecto— que el infractor quede obligado, sin perjuicio de la sanción, a la reposición de la situación a su estado originario y a la indemnización de los daños y perjuicios causados.²³

Y aquí reside el punto decisivo del contraste: el Proyecto español *no establece ningún régimen especial de responsabilidad civil por daños de IA*. Legisla la vigilancia y la sanción —protege el interés general *ex ante*—, pero calla sobre el remedio de la víctima *ex post*. Donde Italia delega y desarrolla una disciplina de la carga probatoria, España omite. La indemnización que el art. 34 menciona es un apéndice del expediente sancionador, no un cauce autónomo de reparación civil dotado de reglas propias sobre causalidad, exhibición o presunciones. El perjudicado por un sistema de IA en España no encontrará en esta ley ninguna herramienta procesal específica.

VII. El Derecho común español ante la caja negra: arts. 1902 y 1903 del Código Civil, producto defectuoso y carga de la prueba

En defecto de régimen especial, el daño causado por IA en España se resuelve, hoy y previsiblemente mañana, por el Derecho común. El eje es la responsabilidad extracontractual por culpa del art. 1902 del Código Civil —criterio subjetivo de imputación—, completada por la responsabilidad por hecho ajeno del art. 1903 y por el estándar de diligencia del art. 1104; y, cuando la víctima es consumidor y el daño encaja en la noción de producto, por el régimen de responsabilidad por productos defectuosos del Libro Tercero del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto

²²Sobre la arquitectura institucional y sancionadora del texto, v. los análisis de CUATRECASAS, «Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y gobernanza de la IA», y de CMS, «Claves del Proyecto de Ley Orgánica de Inteligencia Artificial», ambos de 2026; y la nota de prensa del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública de 26 de mayo de 2026. El régimen sancionador reproduce la lógica del art. 99 del Reglamento (UE) 2024/1689.

²³El art. 34 del texto (en su versión de anteproyecto) obliga al infractor, sin perjuicio de la sanción, a reponer la situación a su estado originario y a indemnizar los daños y perjuicios. Se trata, sin embargo, de una consecuencia accesoria del *ilícito administrativo*, determinada en su caso por la autoridad de supervisión, y no de un régimen sustantivo de responsabilidad civil por el daño causado por el sistema. La numeración debe cotejarse con el articulado del Proyecto publicado. El Consejo Económico y Social avaló el texto en su Dictamen 3/2026, aprobado en sesión plenaria de 25 de marzo de 2026.

Legislativo 1/2007), pendiente de adaptación a la Directiva (UE) 2024/2853.²⁴ La carga de la prueba se rige, en fin, por la regla general del art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: incumbe al actor la prueba de los hechos constitutivos de su pretensión —esto es, del defecto o de la culpa, del daño y, sobre todo, del nexo causal—.

El problema es evidente y ha sido advertido por la mejor doctrina española: ese aparato, construido para el mundo de las cosas inertes y de las conductas transparentes, es estructuralmente inadecuado frente a la opacidad algorítmica.²⁵ La víctima que es persona jurídica —o cuyo daño no encaja en la estrecha noción de «producto» defectuoso— queda fuera incluso del régimen de consumo y regresa al terreno abierto del art. 1902, con toda la carga probatoria a costas y sin acceso a la documentación técnica que obra en poder del gestor del sistema. Es, exactamente, la posición que la AILD —y hoy el modelo italiano— pretendían aliviar. España la deja intacta.

VIII. Las categorías clásicas frente a la opacidad: culpa, actividad peligrosa y cosa en custodia en dos códigos romanistas

Conviene ahora descender al plano dogmático común, porque es el terreno donde la comparación resulta más fecunda. Ambos ordenamientos comparten la matriz de la codificación romano-francesa y, con ella, el mismo repertorio de categorías: culpa, nexo causal, daño, carga de la prueba, presunciones y la tensión permanente entre responsabilidad por culpa y responsabilidad objetiva. El *codice civile* italiano ofrece un abanico más rico de títulos de imputación potencialmente aplicables: la responsabilidad aquiliana por culpa del art. 2043; la responsabilidad por el ejercicio de *actividades peligrosas* del art. 2050 —que invierte la carga de la prueba y solo se enerva acreditando haber adoptado todas las medidas idóneas para evitar el daño—; la responsabilidad por las *cosas en custodia* del art. 2051 —de corte objetivo, que solo cede ante el caso fortuito—; y el daño no patrimonial del art. 2059.²⁶ El Código Civil español, más parco, canaliza el problema sustancialmente por los arts. 1902 y

²⁴Arts. 1902, 1903 y 1104 del Código Civil español; Real Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, Libro Tercero (responsabilidad por bienes o servicios defectuosos), pendiente de adaptación a la Directiva (UE) 2024/2853, cuyo plazo se cierra el 9 de diciembre de 2026.

²⁵En este sentido, con propuestas de *lege ferenda* orientadas a presunciones e inversión de la carga probatoria, v. ATIENZA NAVARRO, María Luisa, *Daños causados por inteligencia artificial y responsabilidad civil*, Atelier, Barcelona, 2022; NAVAS NAVARRO, Susana, cit.; y MARTÍN-CASALS, Miquel, cit., quien analiza precisamente el binomio exhibición/presunción como respuesta a la asimetría probatoria.

²⁶Arts. 2043, 2050, 2051 y 2059 del *codice civile*. La doctrina italiana ha debatido intensamente si la IA puede subsumirse en la actividad peligrosa (art. 2050) o en la custodia de la cosa (art. 2051). Entre otros, RUFFOLO, Ugo (a cura di), *Intelligenza artificiale e responsabilità*, Giuffrè, Milano, 2017; FINOCCHIARO, Giusella, «Intelligenza artificiale e responsabilità», *Contratto e impresa*, 2020; y SCOGNAMIGLIO, Claudio, «Responsabilità civile ed intelligenza artificiale», *Responsabilità civile e previdenza*, 2023.

1903, con el estándar del art. 1104.

Ahora bien, ni la actividad peligrosa ni la cosa en custodia se ajustan sin violencia a la inteligencia artificial. La autonomía del sistema, su capacidad de aprendizaje, su imprevisibilidad y —por encima de todo— su opacidad quiebran los presupuestos de aquellas figuras, pensadas para riesgos conocidos y para cosas cuyo comportamiento es, en principio, explicable. El obstáculo verdadero no es de calificación, sino de *prueba*: existe una asimetría informativa estructural entre quien gestiona el sistema —que dispone de los registros, del modelo y de la trazabilidad— y la víctima —que solo observa el resultado dañoso—. La caja negra no es una metáfora ornamental: describe con exactitud una situación en la que la evidencia decisiva del nexo causal se encuentra, físicamente, dentro del sistema y fuera del alcance del perjudicado.²⁷ Por eso las dos herramientas que la AILD proponía —exhibición y presunción— no son concesiones graciosas, sino la respuesta técnica precisa a ese desequilibrio. Italia las adopta; España las deja al arbitrio del art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

IX. El contrapunto: dos técnicas frente a un mismo problema

Reducido a sus términos esenciales, el contraste puede formularse punto por punto. *Primero*, presunción de causalidad: Italia la introduce, ligada a la infracción del *AI Act* (con prueba en contrario a cargo del demandado); España carece de ella y solo dispondrá, una vez transpuesta la Directiva (UE) 2024/2853, de las presunciones de causalidad de esa Directiva, circunscritas a los productos defectuosos. *Segundo*, exhibición de la documentación técnica: Italia la regula específicamente, con tutela de secretos y sanción al tercero incumplidor; España se remite a las reglas generales de exhibición documental de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no diseñadas para la opacidad algorítmica. *Tercero*, irrelevancia exoneratoria de la conformidad regulatoria: Italia la declara expresamente; España no la aborda. *Cuarto*, acción directa contra el asegurador: Italia la prevé, sobre el modelo del seguro obligatorio de automóviles; España no.

Dos sistemas de idéntica matriz romanista, un mismo marco europeo, dos técnicas opuestas. Italia *reconstruye* en sede nacional el instrumento europeo abortado; España, con su silencio, *reproduce* la fragmentación que aquel instrumento pretendía evitar. La paradoja es notable: una retirada justificada, entre otras razones, en la necesidad de conjurar la fragmentación del mercado interior y de aliviar la carga de las empresas produce, en un plazo brevísimo y entre dos Estados vecinos, precisamente la divergencia que se decía temer. El operador transnacional de un sistema de IA que cause el mismo daño en Milán y en Madrid se enfrentará, según el foro, a una posición probatoria radicalmente distinta.

²⁷La jurisprudencia administrativa italiana afrontó tempranamente la opacidad algorítmica desde la óptica de la transparencia del acto administrativo, exigiendo la cognoscibilidad y la comprensibilidad del algoritmo (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2270/2019 y n. 8472/2019, entre otras, según refiere el comentario de FILODIRITTO citado *supra*, § V); pero esa línea se mueve en el terreno del Derecho público y no resuelve la imputación *civil* del daño, que es el problema de este trabajo.

X. Valoración crítica y toma de posición

La comparación autoriza una toma de posición, que se ofrece sin ambages.

En el plano de la política jurídica, el acierto conceptual está del lado italiano, aunque su ejecución sea aún frágil. La opacidad algorítmica es, ante todo, un problema *civil* —de causalidad y de carga probatoria—, no meramente regulatorio. La gobernanza administrativa al estilo del modelo español —autoridades, supervisión, sanciones— protege el interés general *ex ante*: disuade, ordena, vigila. Pero no hace absolutamente nada por la víctima concreta que, *ex post*, debe reparar su daño. Una multa a la empresa infractora no indemniza al perjudicado, ni le franquea el acceso a la documentación técnica, ni alivia su carga probatoria. La abstención española no es, por ello, una prudente remisión al Derecho común: es una *laguna estructural*. Y es una laguna que la ley traslada, tácitamente, a los jueces, obligándolos a improvisar presunciones de causalidad sin base legal —en tensión con el art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que reserva la alteración de la carga probatoria a la disponibilidad y facilidad de la prueba y a las presunciones legalmente establecidas—, con la inseguridad jurídica que ello comporta. No es sano que la reparación del daño algorítmico dependa del temperamento del tribunal.

El modelo italiano, con ser preferible, no está exento de reparos. El primero es de *fuerza*: descansa sobre decretos delegados aún en examen preliminar, no publicados en la *Gazzetta Ufficiale* —un cimiento provisional para una construcción de este calado—. El segundo es de *cobertura*: al anclar la presunción de causalidad a la infracción de una obligación del *AI Act*, el sistema deja fuera el daño causado por sistemas que no son de alto riesgo o que no infringen una obligación específica del Reglamento; y, por el juego del «Digital Omnibus», hace depender la presunción del calendario de exigibilidad de esas obligaciones. La supervivencia de la Directiva de productos defectuosos mitiga en parte el vacío, pero solo para los productos y solo en la relación de consumo: el litigio entre empresas y el daño derivado del uso profesional de la IA quedan, en ambos ordenamientos, huérfanos de un instrumento probatorio específico —en Italia, hasta donde alcance el decreto; en España, del todo—.

De ahí una propuesta de *lege ferenda* en dos planos. En el nacional, España debería legislar —y no aguardar a la jurisprudencia— al menos un mecanismo de exhibición de la documentación técnica y una presunción *iuris tantum* de causalidad para el daño causado por sistemas de alto riesgo, coordinados con el régimen de productos defectuosos, aprovechando la ventana abierta por las enmiendas al propio Proyecto de Ley Orgánica. En el europeo, la retirada de la AILD debería reabrir la reflexión sobre un instrumento procesal mínimo —siquiera de presunciones y exhibición— que impida la consolidación de veintisiete regímenes divergentes: la alternativa a una armonización imperfecta no es la libertad, sino la fragmentación.

Queda, en fin, una observación de fondo. Las categorías clásicas del Derecho civil —la culpa, el nexo causal, el daño— pueden absorber la inteligencia artificial sin necesidad de un «Derecho de robots» ni de una personalidad electrónica: el Derecho de la responsabilidad ha digerido antes la máquina de vapor, el automóvil y la energía nuclear. Pero solo pueden

hacerlo si se corrige la asimetría procesal que la opacidad introduce. De lo contrario, se produce una inversión intolerable: el «humano en el bucle» que soporta la responsabilidad queda protegido por la dificultad probatoria, mientras la víctima que soporta el daño queda desprotegida por esa misma dificultad. El Derecho civil no puede consentir que la sombra en que la máquina decide se convierta en la sombra en que la víctima se queda sin prueba.

XI. Conclusiones

Primera. La retirada de la Directiva de responsabilidad en materia de IA (AILD), formalizada en el DOUE el 6 de octubre de 2025, suprimió el único instrumento europeo llamado a armonizar la posición probatoria de la víctima del daño algorítmico y devolvió la materia a los Derechos nacionales, con el riesgo de fragmentación que la propia Directiva invocaba.

Segunda. Del vacío sobreviven el Reglamento (UE) 2024/1689 —norma de conducta *ex ante*, no de reparación *ex post*— y la Directiva revisada de productos defectuosos (UE) 2024/2853 —responsabilidad objetiva con presunciones, pero circunscrita al producto y al consumo—. El vacío muerde, por tanto, en el daño no derivado de producto, en la responsabilidad por culpa del desplegador y en el litigio entre empresas.

Tercera. Italia *reconstruye* en sede nacional el arsenal de la AILD: la Ley 132/2025 delega la regulación de la carga de la prueba y su decreto delegado de 10 de junio de 2026 —aún en examen preliminar— incorpora presunción de causalidad, exhibición de la documentación técnica, irrelevancia exoneratoria de la conformidad y acción directa contra el asegurador.

Cuarta. España *se abstiene*: su Proyecto de Ley Orgánica es una ley de gobernanza y sanción que no crea régimen especial de responsabilidad civil, remitiendo el daño de IA al Derecho común —arts. 1902 y 1903 del Código Civil, régimen de productos defectuosos y art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil— y dejando a la víctima con toda la carga probatoria frente a la caja negra.

Quinta. Dos ordenamientos de idéntica matriz romanista, bajo un mismo marco europeo, responden con técnicas opuestas; la abstención española reproduce la fragmentación que la Directiva pretendía conjurar y traslada tácitamente a los jueces la creación de presunciones sin base legal, en tensión con el art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Sexta. Se propone, *de lege ferenda*, que España legisle un mecanismo de exhibición y una presunción *iuris tantum* de causalidad para el daño de alto riesgo, coordinados con el régimen de productos, y que la Unión reabra la reflexión sobre un instrumento procesal mínimo. Las categorías civiles clásicas bastan para absorber la IA; lo que no puede faltar es la corrección de la asimetría probatoria.

Retirada la Directiva, la pregunta que el Derecho civil debe responder ya no es quién programó la máquina, sino quién probará el daño que causó —y a quién se le hace soportar la sombra en que la máquina decide—.

Bibliografía citada

ATIENZA NAVARRO, María Luisa, *Daños causados por inteligencia artificial y responsabilidad*

civil, Atelier, Barcelona, 2022.

FINOCCHIARO, Giusella, «Intelligenza artificiale e responsabilità», *Contratto e impresa*, 2020.

FRAGASSO, Beatrice, «Profili penalistici della legge sull'intelligenza artificiale: osservazioni a prima lettura», *Sistema Penale*, 2025.

FRATTONE, Cristina, «Anatomy of a Fall: On the Anticipated Withdrawal of the AI Liability Directive Proposal», *Verfassungsblog*, 6 de mayo de 2025.

MARTÍN-CASALS, Miquel, «Las propuestas de la Unión Europea para regular la responsabilidad civil por los daños causados por sistemas de inteligencia artificial», *InDret*, núm. 3, 2023 (DOI: 10.31009/InDret.2023.i3.02).

NAVAS NAVARRO, Susana, «Responsabilidad civil e inteligencia artificial», *El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho*, núm. 100, 2022.

RUFFOLO, Ugo (a cura di), *Intelligenza artificiale e responsabilità*, Giuffrè, Milano, 2017.

RUFFOLO, Ugo (a cura di), *Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l'etica*, Giuffrè, Milano, 2020.

SCOGNAMIGLIO, Claudio, «Responsabilità civile ed intelligenza artificiale», *Responsabilità civile e previdenza*, 2023.

Casos y resoluciones citados

Comisión Europea, aviso de retirada de propuestas legislativas, *Diario Oficial de la Unión Europea*, C/2025/5423, de 6 de octubre de 2025 (retirada de la propuesta de Directiva sobre responsabilidad en materia de IA).

Consiglio di Stato (Italia), sez. VI, n. 2270/2019 y n. 8472/2019 (entre otras): sobre el acto administrativo algorítmico —exigencia de cognoscibilidad y comprensibilidad del algoritmo—; jurisprudencia de Derecho público que no resuelve la imputación civil del daño. Se citan según refiere el comentario de FILODIRITTO sobre los decretos de actuación de la Ley 132/2025 (junio de 2026).

Nota: a la fecha de cierre de este trabajo no consta resolución judicial publicada, ni en Italia ni en España, que resuelva directamente la responsabilidad civil por el daño causado por un sistema de inteligencia artificial en el sentido examinado.

Normativa e instrumentos citados

Unión Europea: Reglamento (UE) 2024/1689, de 13 de junio de 2024 (Reglamento de Inteligencia Artificial). — Directiva (UE) 2024/2853, de 23 de octubre de 2024, sobre responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos. — Propuesta de Directiva sobre responsabilidad en materia de IA, COM(2022) 496 final, de 28 de septiembre de 2022 (retirada). — Comisión Europea, *Commission Work Programme 2025*, COM(2025) 45 final, de 11 de febrero de 2025, Anexo IV. — Propuesta «Digital Omnibus», de 19 de noviembre de 2025.

Italia: Legge 23 settembre 2025, n. 132 («Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale»), *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 223, de 25 de septiembre de 2025. — Esquema de decreto legislativo de actuación de la Ley 132/2025, aprobado en examen preliminar por el Consejo de Ministros el 10 de junio de 2026 (no publicado en *Gazzetta Ufficiale* a la fecha de cierre). — *Codice civile*, arts. 2043, 2050, 2051 y 2059. — *Codice penale*, arts. 612-*quater*

y 437-bis. — *Codice di procedura civile*, arts. 9 y 116. — *D.lgs.* n. 209/2005, art. 144; *d.lgs.* n. 231/2001.

España: Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la Inteligencia Artificial (*BOCG*, Serie A, núm. 97-1, de 12 de junio de 2026; Anteproyecto de 11 de marzo de 2025). — Código Civil, arts. 1104, 1902 y 1903. — Real Decreto Legislativo 1/2007 (texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios), Libro Tercero. — Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, art. 217. — Consejo Económico y Social, Dictamen 3/2026, de 25 de marzo de 2026.